

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдулаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулчеҳра Агзамова ТУРКИСТОН ХОНЛИКЛАРИ: КЕМАЛАР ВА КЕЧУВ ВОСИТАЛАРИ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСР ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Quvonchbek Boboxonov BRONZA DAVRI AHOLISI TURAR-JOYLARI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR NATIJALARIGA DOIR BA’ZI BIR MULOHAZALAR.....	12
3. Elyorjon Karimov XX ASRNING 50-YILLARIDA O‘ZBEKISTON AHOLISI TURMUSH-TARZINING UMUMIY HOLATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	19
4. Alisher Ismailov FAN MUZEYLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОН ССР СУД ТИЗИМИ ТУРФУНЛИК ЙИЛЛАРИДА.....	31
6. Абдукаҳҳор Маҳмудов ЧУСТ ПИЧОҚЧИЛИГИ ТАРИХИ, ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА АНЪАНАЛАРИ.....	44
7. Жонибек Мустафоев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДА ТЕРГОВ ГУРУҲИ ТОМОНИДАН “ПАХТА ИШИ” ҚАТАҒОНИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ВА УНИНГ ФОЖЕАЛИ ОҚИБАТЛАРИ.....	50
8. Ҳаҳуо Омонов NAMANGAN OBLASTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHI (1924-1945 уу).....	59
9. Жамшид Пиримкулов XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТОШКЕНТ ЗАРГАРЛИК МАКТАБИ.....	67
10. Xumora Pozilova TIRNAV BEZAK BERILGAN SOPOL BUYUMLARDA SEMANTIKA MASALALARI (FARG’ONA VODIYSI MISOLIDA).....	73
11. Дилнавоз Раҳматова “ПАХТА ИШИ” СИЁСАТИНИНГ ҚОНУНСИЗЛИКЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ.....	82
12. Dilnoza Tog’ayeva YEVROOSIYO MINTAQASI XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHA VA MOHIYATI (XIV – XV ASRLAR ORALIG’IDA).....	87

UDK: 94(575.1) “-4”/ “-5”(043)

Quvonchbek Shavkat o‘g‘li Boboxonov
Urganch davlat universiteti
Mustaqil izlanuvchi-tadqiqotchi
quvonchbekboboxonov1991@gmail.com

BRONZA DAVRI AHOLISI TURAR-JOYLARI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR NATIJALARIGA DOIR BA‘ZI BIR MULOHAZALAR

For citation: Kuvonchbek Bobokhonov. SOME REFLECTIONS ON THE RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE HOUSINGS OF THE BRONZE AGE POPULATION. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 9, pp.12-18

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330504>

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘rta Osiyo mintaqasi markazida joylashgan O‘zbekistonning geografik manzarasi, Toshkent, Farg‘ona, Zarafshon, Surxon va Xorazm tabiiy-iqtisodiy hududlarining xususiyatlari yoritilgan. Yer geologiyasini Kaynazoy erasini uchlanchi va to‘rtlanchi davrida kechgan paleotektonik harakatlarning takrorlanib turishi munosabati bilan bir-birini takror qilmagan paleogeografik xususiyatlarga ega bo‘lgan tabiiy hududlar vujudga kelgan. E‘lon qilingan tarixiy ma‘lumotlarga ko‘ra bundan 4-3 million yilliklarda biz yashayotgan zamin tekislik bo‘lgan. Bundan 500 ming yillikdan 12 ming yilliklar mobaynida O‘zbekiston hududini Pleystosen muzliklari qoplab olgan. Odamzotning bu dunyo olamiga chiqishi arxeologik adabiyotlarda O‘zbekiston tarixida qadimgi tosh davri Ashel quyi bosqichi bilan belgilangan.

Kalit so‘zlar: J.Kabirov, A.S.Sagdullayev, V.M.Masson, S.P.Tolstov, Ya.G‘.G‘ulomov, I.A.Itina, Ye.B.Bijanov, A.V.Vinogradov, Baybakov K.M, J.K.Taymagambetov, V.L.Shulst, N.Xolmatov, P.Baratov, A.Asqarov, B.Magboboyev, G.P.Ivanov, T.G.Obolduyeva, X.Duke, O‘rta Osiyo, O‘zbekiston, Mezolit, Neolit, Eneolit, Bronza, Yonboshqal‘a, Sulton Sanjar, Zamonbobo, Sopoli, Jarqo‘ton, Chust, Burgulyuk.

Кувончбек Шавкатович Бобохонов,
Ургенчский государственный университет
Независимый исследователь
quvonchbekboboxonov1991@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИЛИЩ НАСЕЛЕНИЯ БРОНЗОВОГО ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В статье освещены географический ландшафт Узбекистана, части природно-хозяйственных районов Ташкентской, Ферганской, Заравшанской, Сурханской и Хорезмской. Благодаря многократным палеотектоническим движениям геологии Земли в третичном и четвертичном периодах кайназойской эры были созданы природные регионы с уникальными палеогеографическими особенностями. Согласно опубликованным историческим данным, 4-3 миллиона лет назад земля, на которой мы живем, была плоской. Между 500 000 и 12 000 лет назад плейстоценовые ледники покрывали территорию Узбекистана. В археологической литературе выход человека в этот мир отмечен низшим этапом ашелийского древнекаменного века в истории Узбекистана.

Ключевые слова: Кабиров Ж., Сагдуллаев А.С., Массон В.М., Толстов С.П., Гулямов Я.Г., Итина И.А., Бижанов Е.Б., Виноградов А.В., Байбаков К.М., Таймагамбетов Ж.К., Шульц В.Л., Холматов Н., Баратов П., Аскарлов А., Б. Магбабаев, Г. П. Иванов, Т. Г. Оболдуева, Х. Дуке, Средняя Азия, Узбекистан, Мезолит, Неолит, Энеолит, Бронза, Ёнбашкала, Султан Санжар, Замонбаба, Сапалли, Джаркутан, Чуст, Бургулюк.

Kuvonchbek Bobokhonov,

Urganch State University

Independent researcher

quvonchbekbobokhonov1991@gmail.com

SOME REFLECTIONS ON THE RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE HOUSINGS OF THE BRONZE AGE POPULATION**ABSTRACT**

The article describes the geographical landscape of Uzbekistan, which is located in the center of the Central Asian region, the characteristics of the natural and economic regions of Tashkent, Fergana, Zarafshan, Surkhan and Khorezm. Due to the repeated paleotectonic movements of the Earth's geology in the Tertiary and Quaternary periods of the Cenozoic era, natural regions with unique paleogeographical features were created. According to published historical data, 4-3 million years ago, the land we live on was flat. Between 500,000 and 12,000 years ago, Pleistocene glaciers covered the territory of Uzbekistan. In the archaeological literature, the emergence of man into this world is marked by the lower stage of the Old Stone Age Ashelian in the history of Uzbekistan.

Index Terms: Kabirov J., Sagdullaev A.S., Masson V.M., Tolstov S.P., Gulyamov Ya.G., Itina I.A., Bijanov E.B., Vinogradov A.V., Baybakov K.M., Taimagambetov J.K., Shults V.L., Kholmatov N., Baratov P., Askarov A., B. Magbabaev, G. P. Ivanov, T. G. Oboldueva, Kh. Duke, Central Asia, Uzbekistan, Mesolithic, Neolithic, Eneolithic, Bronze, Yonbaskala, Sultan Sanjar, Zamonbaba, Sapalli, Djarkutan, Chust, Burgulyuk.

1. Dolzarbli:

Yer geologiyasida yuz bergan paleotektonik hususiyatlarning birnecha marta takrorlanishidan hosil bo'lgan tog'li va tekislik Osiyo materigi jahon kartografiyasini manzarasini rang-barang qilgan. Mazkur materik markazini geografik o'rni tabiiy iqlim, antropogen lanshaft va ekologiya jihatdan strategik ahamiyatga ega bo'lgan O'rta Osiyo mintaqasi joylashgan. O'rta Osiyo hududi Osiyo materigining tarkibiy qismi bo'lgan O'zbekiston hududi eng qadim zamondan boshlab odamzot tomonidan o'zlashtirilgan, mazkur jarayon bosqichma-bosqich davom etishi munosabati bilan yangi-xo'jalik madaniy hududlar vujudga kelganligi bois aholining joylashish geografiyasi kengaygan. Mazkur xo'jalik madaniy hududlarning tarixiy ildizi mezolit davriga bog'liq bo'lib, uning yanada rivojlanish jarayoni aholining qo'shni hududlarga migratsion siyosati natijalari bilan bog'liq. Neolit va Eneolit davrida insoniyat tomonidan olib borilgan xo'jalik sohasida erishilgan zafarlar moddiy va ma'naviy madaniyatda o'z ma'nosini topgan. Albatta, neolit davrida xo'jalikni barcha sohalarida aholining olib brogan bunyodkorlik faoliyati natijalari tarix fanida "inqilobiy o'zgarishlar" sifatida e'tirof etilgan.

Neolit davrida “donishmand ona” rahnamoligida O‘rta Osiyo pasttekisligida urug‘ jamoalari tog‘larda biqiq turar-joylarni butunlay voz kechib, tog‘ etaklari soy sohili bo‘ylari, tekislikda suv havzalari tevarak-atroflariga kelib joylashib, geografik hususiyatdan kelib chiqib, xo‘jalikda yangi yo‘nalishlarni ixtiro qilib, muayyan geografik hududga ega bo‘lgan xo‘jalik-madaniy tiplarini hosil qilganlar. Eneolit davrida faoliyat olib borgan madaniy-xo‘jalik tiplarining iqtisodiy va madaniy jixatidan rivojlanish jarayonlari bir maromda kechgan emas. Darxaqiqat eneolit davri aholisining xo‘jalik sohalarida erishgan natijalari bronza jamiyatining iqtisodiy-madaniy munosabatlar rivojlanishiga moddiy va ma‘naviy jixatdan asos bo‘lgan. Eneolit davriga kelganda insoniyat geografik hususiyat, iqlim sharoit va tabiiy resurslardan (tog‘-kon sanoati) epcillik bilan o‘z manfaatlariga hizmat qildirganligi bois, yovvoyi o‘simliklarni ekish, ularni o‘tkazish uslubi bilan hosil bo‘lgan dehqonchilik madaniyatini eneolit davrida rivojlanishi jarayonini kuzatish mumkin. Albatta O‘rta Osiyo madaniy-xo‘jalik tiplarida madaniy rivojlanishni notekis rivojlanish eneolit va bronza bilan bir vaqtda kechgan. Lekin ikki tarixiy davrda kechgan notekis jarayonlar xronologik jixatdan emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jixatlaridan bir-biridan farqlanishini kuzatish mumkin. Mazkur maqolada O‘rta Osiyo mintaqasi tarixiy-madaniy hududlarda umrguzaronlik qilgan bronza davri aholini jamiyatning turli jabhalarini rivojlantirishda erishgan zafarlarini arxeologik adabiyotlarda qayd qilingan ma‘lumotlarni umumlashtirgan holda yoritish maqsad qilingan.

2. Metodlar va o‘rganilish darajasi:

Mazkur maqolada tarixiylik, ilmiy xolislik, ob‘yektivlik, tarixiy-tahlil, qiyoslash, asoslash va mantiqiy xulosa tamoyillariga to‘la amal qilgan holda, O‘zbekiston madaniy-xo‘jalik hududlarida bronza davri aholisi turar-joylarda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijalari tarixi o‘rganilgan. Jumladan V.M.Masson, S.P.Tolstov, Ya.G‘.G‘ulomov, I.A.Itina, A.Asqarov, A.S.Sagdullayev, J.Kabirovlar O‘zbekiston hududida bronza davri aholisi manzilgohlari mavzusiga o‘z tadqiqotlarida to‘xtalib o‘tganlar.

3. Tadqiqot natijalari:

XXI asr boshlarida O‘rta Osiyo tarixiy-madaniy viloyatlarda bronza davri aholisi tomonidan qoldirilgan turar-joylarda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijalari asosida insoniyatning bunyorkorlik faoliyatining yangi jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar rivojlanishida tarixiy o‘rnini aniqlashga asos bo‘lgan natijalar qayd qilinadi.

O‘rta Osiyoda eneolit davrida (mis-tosh) geografik hususiyati, iqlim sharoiti va ekologik jixatidan ikki hududda xo‘jalik-madaniy tiplarda ijtimoiy-iqtisodiy va etnomadaniy jarayonlarning rivojlanishi kechganligi nashrlarda quyidagicha tasvir qilingan. Ya‘ni: - xo‘jalikda motiga uslubida dehqonchilik madaniyati va uy chorvachiligi; - sun‘iy sug‘orma dehqonchilik; - hunarmandchilikda yangi yo‘nalishlar – metalsozlik, to‘qimachilik, rivojlanishi; - kulolchilikda-humlarning paydo bo‘lishi; - uy-joylar qurilishida paxsa va to‘rtburchak hom g‘isht ishlatilishi; - kulolchilik ashyolarida rangdor idish-tovoqlar ustunligi; - loydan yasalib, oftobda quritilgan ona va uy hayvonlari haykallari aholi ma‘naviyatida mustahkam o‘rin olgan.[1, B.106]

O‘zbekistonning Toshkent, Farg‘ona, janubiy Orolbo‘yi hududlarida istiqomat qilgan qabilalar olib brogan xo‘jalik yo‘nalishlari Tajan daryosi havzasi, Kopetdog‘ oldi etaklari va Tojikistonning shimoli-g‘arbiy qismida o‘troq aholi madaniy rivojlanishdan ancha orqada bo‘lib, ovchilik, termachilik hamda uy chorvachiligi bo‘lgan. Demak eneolit davrida O‘rta Osiyo mintaqasida jamiyatning barcha sohasi rivojlanishidagi notekis jarayoni bronza davrida o‘z ahamiyatini saqlab qolgan. Janubiy Turkmaniston Kopetdog‘ oldi etaklari, Murg‘ob hamda Tojikistonni shimoli-g‘arbida Sarazm qishlog‘ida istiqomat qilgan aholi bronza davriga mavjud bo‘lgan tabiiy manbalardan uddaburon va epcillik bilan o‘z manfaatlariga hizmat qildirib, sug‘orma dehqonchilik va binokorlik bilimi bilan yangi tarixiy davrga kirib keldilar. Toshkent, Farg‘ona, Surxon, Ustyurt va Janubiy Orolbo‘yi aholisi ma‘naviyatida bunday bilimlar ancha uzoqda bo‘lgan

O‘rta Osiyo mintaqasi tarixiy-madaniy viloyatlarida qadimshunos olimlarni aholi turar-joylarida keng qamrovli tarzda olib borgan arxeologik izlanishlari natijasida olingan manbalar bronza davrida kechgan tarixiy jarayonlarni o‘rganishda hizmat qiladi. O‘rta Osiyo bronza jamiyatini ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy munosabatlar barcha xo‘jalik madaniy hududlar uy chorvachiligi va dehqonchilik soxalari ishlab chiqarish xarakterida bo‘lib, ovchilik va termachilik qo‘shimcha xo‘jalik

bo'lib hizmat qilgan. O'rta Osiyo mintaqasi bronza tarixiy davrda hududlarda xo'jalik-madaniy tiplarning rivojlanishi geografik muhit, tabiiy iqlim, antropogen lanshaft bilan izohlash mumkin. Ta'kidlash lozim-ki, neolit davri jamiyatining notekis rivojlanishi bronza davri aholisi xo'jaligida aks sado bergan. Mazkur aks sado O'rta Osiyo janubi hamda Zarafshon vodiysida xo'jalik mazmuni hamda moddiy va ma'naviy madaniyatida namoyon bo'lgan bo'lsa sharqiy va shimoli-g'arbiy hududlarda istiqomat qilgan aholi moddiy va ma'naviy madaniyatidagi farqlanish kechgan. Albatta bu farqlanish hususiyati moddiy va ma'naviy darajasi, turar-joylar qurilishi, ularning ichki tuzilishi, binokorlik bilimi, hunarmandchilik sohasida kashfiyotlar aholi kundalik faoliyatida namoyon bo'lganligidir. Umumgeografik sharoit, bir-biriga ulanib ketgan hududda o'rnatilgan qabilalar (o'troq va chorvador) xo'jalik sohasini rivojlantirishda o'zaro bog'liq xo'jalik va madaniyat mahalliy xususiyatlari shakllangan. [2,C.11-12] Tadqiqotchilar hamkorligida chop qilingan nashrda O'rta Osiyo bronza davri aholisi moddiy va ma'naviy madaniyatni namoyon qilgan xo'jalikning shakllanishini quyidagicha o'rganish taklif qilingan.[3, C. 153. рис.34 карта]

1. Kopetdog' oldi, Atrek daryosi vohasi (Shimoliy Parfiya va Daxiston);
2. Quyi Murg'ob vohasi (Marg'iyona);
3. Surxon vohasi;
4. Janubiy Tojikiston (Baqtriya);
5. Zarafshon vohasi (So'g'diyona);
6. Janubiy Orolbo'yi (Xorazm)
7. Toshkent vohasi (Choch)
8. Farg'ona vodiysi.

Yuqorida qayd qilingan hududlarda bronza davri jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi mazmunini nazarga olsak aholining moddiy madaniyatida erishgan natijalari 1,2,3,8 bandlarga tog'ri keladi, 5,6 bandlari istiqomat qilgan aholi xo'jalik shakllarida o'zgarishlar ibtidoiy ziroatchilikda "Qayr" uslubida yuz berganligini qayd qilish mumkin xolos. 4,7 bandlari aholi kundalik faoliyatlarida uy chorvachiligi va ovchilik saqlanib qolgan. Turar-joylar yarim yerto'la, qurilish ashyosi yog'och ustun, novda, qamish bo'lgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Quyi Amudaryo hududida joylashgan Norinjon qishlog'i atrofida topilgan sirtqi devorida bitilgan geometrik chiziqli naqshlar bronza davri Tozabog'yob bosqichiga oid bo'lgan.[4, C.174-175.]

XX asr 40-yillari o'rtalaridan boshlab O'zbekiston xo'jali-madaniy viloyatlarida bronza davriga mansub turar-joylarni arxeologik jixatdan o'rganish jarayonlari boshlangan. 1945-yilda Ya.G'.G'ulomov Okchadaryo havzasi Yonboshqal'a atrofida qum ugumlari oralig'ida suv havzasi sohili etagiga ulangan balandlik yon qismiga Jonbos-6 manzilgohida qazishma ishlarini olib borib, bronza davriga mansub ashyolarni olishga muvassar bo'lgan. [5, C. 52-150] Janubiy va shimoliy Okchadaryo hududlari mil. avv. III-II ming yilliklarda Amudaryoning asosiy suvi kelib turganligi bois, ajdodlarimiz tomonidan o'zlashtirilishi munosabati bilan Angka-5, Kavat-3, shimoliy Okchadaryoda esa Kulcha-3 manzilgohi aholisi tomonidan qoldirilgan qabriston o'rganildi. [6, C. 52-150] S.P.Tolstov Qamishli 1,2 manzilgohlarida qazishma ishlarini olib borib, olingan moddiy ashyolarni ilmiy tahlil qilib, Qamishli madaniyatini Suvyorgan madaniyatini ilk bosqichi ekanligini qayd qilgan. [7, C. 41-42; 8, C. 14-35] Demak, ilk suvyorganliklar Yonbosh-4 manzilgohi urug' jamoalari avlodlari bo'lgan.

XX asrning 70-80 yillarida M.A.Itina tomonidan Janubiy Orolbo'yi hududlarida Kukcha 15,16, 21, 22, Jonbos 33, 34 manzilgohlari uy-xonalaridan moddiy ashyolar olingan. [9, C. 527] Shu bilan birga, olim Tuyamo'yin hudda bronza davriga oid Qo'shbuloq, Qarriqizil va Sul-ton Sanjar manzilgohlaridan bronza davriga mansub moddiy ashyolarni olishga muvassar bo'lgan. [10, C. 75-79.]

Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Ustyurt platosida eneolit davri aholisi avlodlari ajdodlari xo'jalik an'analarini bronza davrida davom ettirganlar. [11, C. 63-65; 12, C. 116-117] Xorazm vohasi o'ng sohil hududlari Qizilqum sochma qum uyumlari Buxoro-Qorako'l vohasini geografik holati tasvir etgan. Umuman, vohaning geografik holati Zarafshon daryosi shimolda Turkiston, januda Hisor va Zarafshon tizmalari tutashgan joydan Zarafshon muzligi, uning erishi natijasida hosil bo'lgan jilg'alar suvini qamrab olib neolit davrida Zarafshon daryosi suv tarkibidagi loyqa

qatlamlarini yotqizilishi natijasida hosil bo'lgan vohadir. Zarafshon daryosi quyi havzasiga kelib, suv ta'minoti yuqori darajada bo'lishi natijasida vujudga kelgan geografik adabiyotlarda Daryosoy (eng qadimgi), Moxondaryo, Gurdush, Gujayli irmoqlari Qizilqumda dehqonchilikka qulay pasttekislikni hosil qilgan. [13, C. 58-59]

P.Baratov fikricha, Buxoro-Qorako'l hududlari O'rta Zarafshondan Xazar yo'lagi, shimoli-g'arbida Qizilqum, janubi-g'arbida Sandiqli, janubida Eshakchi qum uyumlari, sharqiy tomondan esa Qiziltepa, Qumsulton tabiiy balandliklar tasvir qilgan geografik hudud bo'lgan. [14, B. 170] N. Xolmatov xulosasiga ko'ra, Moxondaryo, Xo'jayli, katta va kichik tuzkonlar atrofida qo'nim topgan Darbozaqir 1, 2, Chorbakti o'zani shimoliy va janubiy o'zanlari markazida joylashgan hudud hamda Qizilqum ichki qismida Sazog'on 1, 2, Jangal-1, Tepakil 3, 4, Lolab, Qorakamar, Ochil-g'or makonlari urug' jamoalari avlodlari eneolit, bronza davrlarida faoliyat olib borganlar. [15, B. 40-47] Bizning nazarimizcha, mil. avv. III ming yillik oxiriga kelganda Qizilqumda eneolit davri aholisi sug'orish talab qilmaydigan "Qayr" dehqonchiligini ixtiro qilib, yarim yerto'la shaklida chaylarni makon qilganlar. [16, C. 59-65.]

Zarafshon vodiysi janubidan Boysun tog'i orqali ajralib turgan Surxon vohasi mil. avv. XVII asrdan e'tiboran aholining migratsion ob'ektiga aylangan. Surxon vohasida o'rta tosh (Teshiktosh, Amir Temur) mezalit davrida (Machay) g'or-makonlari ibtidoiy ovchilar etnik munosabatlarini olib borganlar, lekin ularning vorislari neolit, eneolit va ilk bronza davrida faoliyatlari tadqiqotchilar asarlarida kuzatilmaydi. Mil. avv. XVII asrga kelganda Surxon vohasi shimoli-g'arbida Sherobod daryosi Ulanbuloqsoy irmog'i sohili etagidagi tekislikda aholi tomonidan Sopollitepa barpo qilingan. Uning tarxi kvadrat, uch qatorli mudofaa devor bilan o'ralgan. O'troq aholi binokorlik bilimini puxta o'zlashtirgan, jamiyat iqtisodiyoti dehqonchilik va chorvachilikni olib borgan Sopollitepaliklar sertarmoqli hunarmandchilik sohiblari bo'lgan. [17, C. 149-150] Bronza davri so'ngi bosqichida Sopollitepalik ziroatchilar Sherobod daryosi o'rta qismiga Bo'stonsoy irmog'i sohili etagiga ulangan balandlikka Jarqo'tonni barpo qilganlar. Jarqo'ton ilk shahar sifatida faoliyat olib borgan (100 ga, ark-a'lo, ibodatxona, alohida qabriston). [18, C. 162] Farg'ona va Toshkent vodiylarida bronza davri aholisini olib borgan iqtisodiy-madaniy munosabatlarida mahalliy geografik hususiyat ma'nosi davom etgan. Mazkur hududlarda neolit davri urug' jamoalari xo'jalik an'analari eneolit davri aholisi faoliyatlarida davom etgan. Mil. avv. II ming yillik so'ngi bronza davrida aholi "Qayr" dehqonchiligini olib borganlar. To'rt tomoni mudofaa devorlari bilan o'rab olingan manzilgoh Chust atamasi bilan ma'lum. [19, C. 9-10]

Toshkent vodiysida istiqomat qilgan neolit davri aholisi asosan chorvachilik bilan shug'ullanib, yarim yerto'lalarda yashaganlar, ularning moddiy ashyolari mozor-qablardan olingan. Ular asosan tog' hududlarda yaylov chorvachiligi bilan shug'ullanib, kundalik oziq-ovqat mahsulotlari go'sht, sut bo'lgan. [20, C. 145-150; 21, C. 279-282] So'ngi bronza davriga kelganda Oxongaron vodiysiga ko'chib kelib, o'troqlashib, "Qayr" dehqonchiligi bilan shug'ullangan. Yarim yerto'la manzilgohlaridan bronzadan ishlangan o'roqlar, pichoqlar olingan. [22, C. 95]

4. Xulosalar:

Shu tariqa, yuqorida keltirilgan fikr-mulohazalar quyidagi yakuniy xulosaga kelish imkonini yaratadi:

- O'zbekistonning eneolit davri jamiyatning notekis rivojlanishi bronza davrida davom etgan;
- Toshkent, Zarafshon, Ustyurt va Quyi Amudaryo hududlarida bronza davrida aholi turar-joylari yarim yerto'la shaklida bo'lgan, aholi uy chorvachiligi, qo'lda tayyorlangan kulolchilik bilimi rivojlangan. Zarafshon daryosi quyi havzasi, Quyi Amudaryo hududi aholisi uy chorvachiligi bilan "Qayr" dehqonchiligini olib borganlar. Ularda turar-joy qurilishida binokorlik bilimi aks etmaydi;
- Bronza davrida Farg'ona vodiysi aholisi binokorlik bilimida bir qadam oldinga tashlaganlar ya'ni manzilgohlar mudofaa devor bilan o'rab olingan. Ammo, manzilgoh ichki qismida yarim yerto'la uy-joylari tuzilishi, qurilish ashyolarida neolit davri aholisi turar-joylari davom etgan;
- Surxon vohasida bronza davrida istiqomat qilgan aholi tomonidan avvaldan puxta ishlab chiqilgan reja asosida bunyod qilingan Sopollitepa aholisi binokorlik bilimini O'zbekistonning tarixiy-madaniy viloyatlariga tarqatish ob'yekti bo'lgan.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Kabirov J., Sagdullaev A.S. Oʻrta Osiyo arxeologiyasi. – T.: “Oʻqituvchi”, 1990. (Kabirov J., Sagdullaev A.S. Archeology of Central Asia. - T.: "Teacher", 1990.)
2. Проблемы этнической географии и картографии. –М.: “Наука”, 1978. (Problems of ethnic geography and cartography. –М.: “Nauka”, 1978.)
3. Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. –М-Л.: “Наука”, 1966. (Central Asia in the Stone and Bronze Age. -M-L.: "Nauka", 1966.)
4. Толстов С.П. Древне Хорезмийские памятники в Каракалпаки. –М., 1939, Вып. №3. (Tolstov S.P. Ancient Khorezmian monuments in Karakalpak. –М., 1939, Issue. No. 3.)
5. Гулямов Я.Г. История орошение Хорезма с древнейших времен до наших дней. – Ташкент: “Фан”, 1957. (Gulyamov Ya.G. The history of irrigation of Khorezm from ancient times to the present day. – Tashkent: “Fan”, 1957.)
6. Итина М.А. Новые стоянки Тазабагыябской культуры/Раскопки Кават-3 в 1958 г. - М.: “Наука”, 1959. МХЭ. Вып 1. (Itina M.A. New sites of the Tazabagyab culture / Excavations of Kavats-3 in 1958 - M.: “Nauka”, 1959. MChE. Issue 1.)
7. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. –М.: “Наука”, 1962. (Tolstov S.P. Along the ancient deltas of the Oxus and Jaksart. –М.: “Nauka”, 1962.)
8. Толстов С.П, Итина М.А. Проблема Суярганской культуры. – М., 1960, СА. №1. (Tolstov S.P., Itina M.A. The problem of Suyargan culture. - M., 1960, SA. No. 1.)
9. Итина М.А. Раскопки на Акчадарье // АО 1976- АО 1977. -М.: “Наука”,1977. (Itina M.A. Excavations in Akchadarya // AO 1976 - AO 1977. - M.: “Nauka”, 1977.)
10. Итина М.А. Памятники эпохи неолита и бронзы // Древности Южного Хорезма // ТРХ А77, –М., 1991, Т-ХVI. (Itina M.A. Monuments of the Neolithic and Bronze Age // Antiquities of Southern Khorezm // TRX A77, -M., 1991, T-XVI.)
11. Бижанов Е.Б, Виноградов А.В. Неолитические памятники Каракалпакского Устюрта (Сообщение второе) // Вестник Каракалпакского филиала Академии Наук Узбекской ССР-“Нукус”, 1965 №3. (Bizhanov E.B., Vinogradov A.V. Neolithic monuments of Karakalpak Ustyurt (Second message) // Bulletin of the Karakalpak branch of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR - “Nukus”, 1965 No. 3.)
12. Байбаков К.М, Таймагамбетов Ж.К. Археология Казахстана. – Алматы: “Казак университети”, 2006. (Baibakov K.M., Taymagambetov Zh.K. Archeology of Kazakhstan. - Almaty: "Cossack University", 2006.)
13. Шульц В.Л. Гидрография Средней Азии. – Ташкент: 1958. (Shults V.L. Hydrography of Central Asia. - Tashkent: 1958.)
14. Baratov P. Oʻzbekiston tabiiy geografiyasi. –Toshkent: “Oʻqituvchi”, 1996. (Baratov P. Natural geography of Uzbekistan. -Tashkent: "Teacher", 1996.)
15. Xolmatov N. Oʻzbekiston neolit davri jamoalarining moddiy madaniyati. – Toshkent: “Fan”, 2008. (Kholmatov N. Material culture of Neolithic communities of Uzbekistan. - Tashkent: "Fan", 2008.)
16. Аскарлов А. Культура Заманбаба в Низовьях Зеравшана // -Ташкент: “Фан”, 1962, ОНУ. Вып.1. (Askarov A. Culture of Zamanbaba in the Lower Zeravshan // - Tashkent: “Fan”, 1962, ONU. Issue 1.)
17. Аскарлов А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. – Ташкент: “Фан”, 1977. (Askarov A. Ancient agricultural culture of the Bronze Age in the south of Uzbekistan. - Tashkent: "Fan", 1977.)
18. Аскарлов А. Ширинов Т-Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд, Институт Археология АН РУЗ. 1993. (Askarov A. Shirinov T-Sh. Early urban culture of the Bronze Age in the south of Central Asia. – Samarkand, Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. 1993.)
19. Магбобоев В. Иванов Г.П. Новое о типах жилищ на поселениях Чустской культуры в связи с раскопками Дальверзина // Археологические исследования в Узбекистане 2003 г.

- Ташкент: “Фан”, 2004. (Magboboev V. Ivanov G.P. New about the types of dwellings in the settlements of the Chust culture in connection with the excavations of Dalverzin // Archaeological research in Uzbekistan 2003 - Tashkent: “Fan”, 2004.)
20. Оболдуева Т. Г. Погребения эпохи бронзы в Ташкентской области // КСИИМК. – М., 1955, Вып 59. (Oboldueva T. G. Burials of the Bronze Age in the Tashkent region // KSIIMK. - M., 1955, Issue 59.)
 21. Тереножкина А.И. Клад андроновских бронзовых предметов из с. Бричмулла близ Ташкента. —М., 1962, СА. №3. (Terenozhkina A.I. Treasure of Andronovo bronze items from the village. Brichmulla near Tashkent. — M., 1962, SA. No. 3.)
 22. Дукe X. Туябугизские поселения Бургульбюкской культуры. – Ташкент: “Фан”, 1982. (Duke H. Tuyabugiz settlements of the Burgulyuk culture. - Tashkent: "Fan", 1982.)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000